

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

**JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH**

VOLUME 3, ISSUE 5

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 5

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2022

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#5 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 5/2022

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

<p>1. Умида Омонова, Нигорахон Окилжонова, Хосият Тухтаева, Хамидабону Рашидова, Мархабо Шамсиддинова, Камола Рахимова КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОЙ СПАСТИЧЕСКОЙ ПАРАПЛЕГИИ В СРАВНИТЕЛЬНОМ АСПЕКТЕ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ.....</p>	6
<p>2. Dildora Khaydarova, Nasiba Raupova NEUROPROTECTIVE TREATMENT IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....</p>	15
<p>3. Ибадулла Киличев, Зуфар Адамбаев, Нурмагат Худайбергенов, Динара Сулганова КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЕ БОЛЬНЫХ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....</p>	19
<p>4. Умида Омонова, Илхом Ахмедов, Кумаргул Пахратдинова, Хамидабону Рашидова ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ БОЛЬНЫХ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ МЫШЕЧНЫМИ ДИСТРОФИЯМИ ДЮШЕННА И БЕККЕРА.....</p>	22
<p>5. Дилдора Хайдарова, Шаходат Кудратова ИЗУЧИТЬ ЧАСТОТУ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСТКОВИДНОГО ПЕРИОДА СРЕДИ ЖЕНЩИН В ПРЕ И ПОСТМЕНОПАУЗЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТА.....</p>	27
<p>6. Зуфар Адамбаев, Ибадулла Киличев, Нурмагат Худайбергенов, Юлдуз Ибрагимова МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ ЭПИЛЕПСИЕЙ.....</p>	32
<p>7. Гульнара Рахматуллаева, Севара Худаярова PRES СИНДРОМ (СИНДРОМ ОБРАТИМОЙ ЗАДНЕЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ) У БОЛЬНОГО С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК(ХБП).....</p>	36
<p>8. Дилбар Ходжиева, Нигора Исмоилова ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ МИАСТЕНИИ, ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ. (Литературный обзор).....</p>	39
<p>9. Сардорбек Ражабов, Азиза Джурабекова КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ (Литературный обзор).....</p>	44
<p>10. Мурод Муминов, Гайрат Кариев НЕИНВАЗИВНЫЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРОЙ ТРАНЗИТОРНОЙ ФОРМЫ ГИДРОЦЕФАЛИИ ПРИ ИНСУЛЬТАХ.....</p>	51
<p>11. Нилуфар Муминова, Ольга Высогорцева ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.....</p>	59
<p>12. Муниса Расулова ИНСУЛТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИНИ БАҲОЛАШ ВА НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ЧОРАЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ.....</p>	64
<p>13. Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Дилшод Мамадалиев, Гайрат Эшқувватов ТЕЧЕНИЕ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СИНДРОМА ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА СУПРАТЕНТОРИАЛЬНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ.....</p>	67
<p>14. Эльбек Мирджурев, Джахонгир Акилов, Азиз Джаббаров, Ибодулла Киличев, Зуфар Адамбаев ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛФК В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДОРСАЛГИЯМИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СРОЧНОЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ.....</p>	71
<p>15. Дилшод Мамадалиев, Жахонгир Якубов, Гайрат Кариев, Улугбек Асадуллаев, Камолитдин Зокиров, Дилёр Акрамов ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ХИРУРГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА С «ПРОБУЖДЕНИЕМ» ПРИ УДАЛЕНИИ ГЛИАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ ДОМИНАНТНОГО ПОЛУШАРИЯ. СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ.....</p>	75
<p>16. Пулатов С.С., Уринов Р.М. ОБЩАЯ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ СИНДРОМОМ (литературный обзор).....</p>	81
<p>17. Улугбек Очилов, Нигина Очилова ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО НАСЕЛЕНИЯ.....</p>	85
<p>18. Мирзаолим Холматов, Умида Омонова, Мархабо Шамсиддинова, Комилжон Бобониёзов СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ, ПРОБЛЕМЕ КЛИНИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА МИКРОЦЕФАЛИИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....</p>	89

УДК: 616.831.38-008.811.1-089.48

Муминов Мурад ДжавадовичБухарский филиал Республиканского
научного центра экстренной медицинской помощи,
Бухарский государственный медицинский институт**Кариев Гайрат Маратович**Республиканский научно-практический
специализированный центр нейрохирургии**НЕИНВАЗИВНЫЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСТРОЙ ТРАНЗИТОРНОЙ
ФОРМЫ ГИДРОЦЕФАЛИИ ПРИ ИНСУЛЬТАХ**<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7384814>**АННОТАЦИЯ**

В данной статье освещены данные нейровизуализационной диагностики, такие как результаты компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ) при проявления острой транзиторной формы гидроцефалии среди 236 пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. В 86 наблюдениях были выявлены характерные признаки характеризующие синдром внутричерепной гипертензии преимущественного гидроцефального генеза с развитием острой транзиторной формы гидроцефалии (ОТФГ).

Результаты исследования предоставленные на основе анализа пролеченных 86 пациентов с острой транзиторной формой гидроцефалии не травматического генеза предопределил своевременное выявление характерных её признаков, осложнившие течение инсульта, что позволило установить прямые показания к проведению не инвазивного мониторинга синдрома внутричерепной гипертензии гидроцефального характера в острой стадии цереброваскулярной катастрофы.

Ключевые слова: инсульт, внутричерепная гипертензия, острая форма гидроцефалии, нейровизуализация, компьютерная томография.

Muminov Murod DjavadovichBukhara branch of the Republican Scientific
Center for Emergency Medical Care,
Bukhara State Medical Institute**Kariyev Gayrat Maratovich**Republican Scientific and Practical
Specialized Center of Neurosurgery**NONINVASIVE AND NEUROIMAGING DIAGNOSTIC ASPECTS OF ACUTE TRANSIENT HYDROCEPHALUS IN STROKE****ABSTRACT**

This article highlights the data of neuroimaging diagnostics, such as the results of computed tomography, magnetic resonance imaging with the manifestation of acute transient form of hydrocephalus among 236 patients with acute cerebral circulatory disorders (stroke). In 86 cases, characteristic clinical and neurological symptoms were identified that characterize the syndrome of intracranial hypertension of predominant hydrocephalic genesis with the development of an acute transient form of hydrocephalus.

The results of the study provided based on the analysis of 86 treated patients with acute transient hydrocephalus of non-traumatic genesis. Predetermined the timely identification of its characteristic signs that complicated the course of stroke, which allowed us to establish direct indications for non-invasive monitoring of intracranial hypertension syndrome of hydrocephalic nature in the acute stage of cerebrovascular catastrophe.

Keywords: stroke, intracranial hypertension, acute form of hydrocephalus, neurological symptoms.

Muminov Murod DjavadovichRespublika shoshilinch tibbiy yordam
ilmiy markazining Buxoro filiali,
Buxoro davlat tibbiyot instituti**Qoriyev Gayrat Maratovich**Respublika ilmiy-amaliy ixtisoslashtirilgan
neyroxirurgiya markazi

FALAJDA GIDROSEFALIY O'TKIR VAQTINCHALIK SHAKLINING INVAZIV BO'LMAGAN VA NEYROVISUAL DIAGNOSTIK JIHATLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada neyrovizual diagnostikasi ma'lumotlari, masalan, kompyuter tomografiyasi, magnit-rezonans tomografiya natijalarida o'tkir serebrovaskulyar baxtsiz hodisalar (falaj) bo'lgan 236 bemor orasida gidrosefali o'tkir vaqtinchalik shaklining namoyon bo'lishi. 86 ta kuzatuvda gidrosefalining o'tkir vaqtinchalik shakli rivojlanishi bilan birlamchi gidrosefalik genezisning intrakranial gipertenziya sindromini tavsiflovchi xarakterli belgilar aniqlandi.

Traumatik bo'lmagan kelib chiqishi gidrosefali o'tkir vaqtinchalik shakli bo'lgan 86 bemorni tahlil qilish asosida taqdim etilgan tadqiqot natijalari uning xarakterli xususiyatlarini o'z vaqtida aniqlashni oldindan belgilab qo'ydi, bu falaj jarayonini murakkablashtirdi, bu esa o'tkir serebrovaskulyar falokatning o'tkir bosqichida intrakranial gidrosefalik gipertenziya sindromining invaziv bo'lmagan monitoringini o'tkazish uchun to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatkichlarni aniqlashga imkon berdi.

Kalit so'zlar: falaj, intrakranial gipertenziya, gidrosefali o'tkir shakli, neyrovizual, kompyuter tomografiyasi.

Актуальность

Рост частоты встречаемости острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК, инсульт) в структуре заболеваемости и смертности населения, продолжительной временной и стойкой нетрудоспособности, обуславливают её важнейшую медико-социальную проблему современной медицины [2,7].

Актуальность проблемы ОНМК, обусловлена затруднениями в решении целого комплекса задач, включающих выявления характерных клинико-неврологических поражений, определение выбора диагностической и лечебной тактики, необходимости хирургического вмешательства, их сроков и методов проведения [1,3,7].

Несмотря на значительное усовершенствование и улучшение технического оснащения медицинских учреждений, современные достижения в неврологии, нейрохирургии и нейрореаниматологии, результаты лечения больных с инсультами, её интракраниальных осложнений, остаются не удовлетворяющими клиницистов [4,5].

На современном этапе развития неврологической службы при выборе адекватной лечебно-диагностической тактики клиницист, разумеется, в первую очередь, ориентируется на данные как клинико-неврологического и параклинических методов обследования. Знание особенностей первых проявлений заболевания, степени нарушения функции центральной нервной системы (ЦНС) при острой церебральной недостаточности не травматической этиологии, течения цереброваскулярной болезни мозга позволяет охарактеризовать общее состояние больного и степень сохранности компенсаторно-приспособительных механизмов, являющихся ключом к правильному планированию объёма и последовательности диагностических мероприятий и интерпретации их результатов [6].

В последние годы удалось найти причины повреждения ткани мозга при острой церебральной патологии. Результаты компьютерной и магнитно-резонансной томографии (КТ/МРТ) изменили представление о крайне неблагоприятном течении при острой церебральной недостаточности (инсульт, черепно-мозговая травма и т.д.), основанное на клинико-патоморфологических исследованиях [8].

Соблюдение определенных принципов проведения диагностических методов в сочетании с анализом клинико-неврологических проявлений заболевания позволяет получить объективные критерии лечения и прогноза исхода заболевания и тем самым обосновать целесообразность применения той или иной тактики ведения и лечения больных [2].

Группа пациентов с острой транзиторной формой гидроцефалии, развившаяся в качестве осложнения в течении инсульта, составляют трудности в плане её диагностики, и такие больные как правило погибают в первые 12-72 часов. Диагностика острой формы гидроцефалии довольно затруднительна, так как на первое место выступают симптомы органического поражения основного заболевания, т.е. инсульта (как первичные, так и вторичные), которые нивелируют синдром повышенного «злокачественного» внутричерепного давления не

паренхиматозного, а гидроцефального генеза, что обуславливает не адекватное лечение данной категории больных [11].

Острая транзиторная гидроцефалия сохраняет свою актуальность как в неврологии, так и в нейрохирургии, что обуславливает пристальное к ней внимание и поиска её решения. Существующая в литературе точка зрения о частоте и патогенетических механизмах, сроков развития острой транзиторной формы гидроцефалии, её видах и способов её устранения и предупреждения при ОНМК разноречива и довольно скудна [10,13,14].

В связи с этим, представляется важным решение вопроса о трудностях, возникающих при выявлении параклинических диагностических проявлений в диагностике острой транзиторной формы гидроцефалии. В определённой мере, этим можно объяснить всё ещё существующую в настоящее время высокую летальность в группе больных как геморрагических, так и ишемических формах ОНМК, а также сохраняющийся высокий процент инвалидности у данной категории пациентов [6,12].

Выше указанное, побуждает разобратся в причинах и сроках возникновения так называемой острой транзиторной формы гидроцефалии не травматического генеза, а именно на фоне инсульта.

Представленные выше данные свидетельствуют о том, что острая транзиторная форма гидроцефалии при инсультах сохраняет свою высокую практическую значимость и побуждает интерес клиницистов к поиску комплекса адекватных методов не только её клинико-неврологических проявлений, но и не инвазивная и нейровизуализационной диагностики, характеризующие основные механизмы возникновения и компенсации злокачественной внутричерепной гипертензии при острой транзиторной форме гидроцефалии не травматического генеза.

Целью исследования явилось проведение анализа характерных параклинических и нейровизуализационных признаков в диагностике внутричерепной гипертензии у больных с острой транзиторной формой гидроцефалии на фоне инсульта.

Материал и методы: нами рассмотрены и проанализированы данные параклинических и нейровизуализационных методов исследования, такие как Эхо-ЭС, офтальмологические, отоневрологические исследования и компьютерно-томографическое обследование больных с ОНМК – n=236 случаев. Больные находились на лечении в Бухарском филиале РНЦЭМП Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан за период с 2019 по 2022 гг. В работе были использованы архивный и текущий практический материалы: данные историй болезни, протоколы исследования. Работа основана на анализе данных обследования и результатов лечения 86(36,4%) больных, по поводу инсульта, течение которого осложнилось острой транзиторной формой гидроцефалии. Средний возрастной показатель составил 49,1±4,1 лет (от 18 до 79 лет). Из них мужчин – 41(47,67%), женщин – 45(52,33%) наблюдений.

Рис.1. Распределение больных с ОТФГ на фоне ОНМК по полу (n=86)

Проведён анализ корреляции между неврологическими симптомами и не инвазивными и нейровизуализационными признаками внутричерепной гипертензии при развитии признаков острой формы гидроцефалии на фоне инсульта.

Параклинические методы исследования пациентов с развившейся ОТФГ на фоне ОНМК включали в себя: стандартные общие и биохимические анализы крови, офтальмологическое, отоневрологическое. Были применены инструментальные методы исследования: краниография черепа в стандартных проекциях, электроэнцефалография, Эхо-ЭС – n=86(100%).

Изучены данные компьютерной томографии 86(100%) и магнитно-резонансного исследования n=18(20,93%) больного и контрольные МСКТ – снимки в динамике лечения 86(100%) пациента. Больным по поводу ОНМК осложнившейся ОТФГ на этапах исследования, был проведён осмотр смежных специалистов: офтальмологом и отоневрологом (таблица 1).

Компьютерная томография и МРТ – методы визуализации головного мозга, внутричерепных пространств, а также костей и мягких покровов. МСКТ производилась на Мультислайдном компьютерном томографе (МСКТ), «Revolution-EVO (64)», Япония с толщиной среза 1,25 мм и на 16 слайдном аппарате Siemens “Somatom AR TX” (Германия) с шириной сканируемого слоя от 2 до 10 мм, силой тока от 50 до 70 мА, с напряжением тока в трубке от 110 до 130 kV и аппаратом при максимальном угле наклона Гентри (GT) в ±28°. При проведении обследования учитывались структурные органические поражения мозга (характер, вид: лакунарный, локальный (лобарный), тотальный, локализация очага поражения, наличие или отсутствие инсульт-гематомы), распространение, степень дислокации желудочковой системы. Определялась плотность парапатологической ткани (пенумбра) мозга и его плотность по Haunsfield (ед. Н.).

Методы обследования больных с ОТФГ на фоне ОНМК

Таблица 1

Вид исследования	Количество наблюдений
Специалисты:	
- офтальмолог	86
- отоневролог	74
Инструментальные:	
- эхо-энцефалоскопия	86
- МСКТ/МРТ	86/18
- рентгенография черепа	19
- электроэнцефалография	47
- мониторинг ВЧД	86

МСКТ исследование – 86(100%) и МРТ данные 18(20,93%) больных позволили нам определить характерные изменения ликвороциркулирующей системы, что имело существенное значение в плане неинвазивного нейровизуализационного мониторинга ВЧД при развитии ОТФГ. Для объективизации патологических состояний желудочковой системы изучали её положение, величины и степень смещения по данным МСКТ головного мозга с вычислением ВКК, диаметра ретроорбитальной части ЗН (dЗН), cerebro-ventрикулярного индекса Эванса (ЦВИ) (норма 20,0±1,85).

При выявлении острой формы гидроцефалии мы вычисляли вентрикуло-краниальные коэффициенты (ВКК-1, ВКК-2, ВКК-3, ВКК-4, ВКК - тел желудочков) по принятой методике и сравнивали показатели с возрастными нормами.

ВКК-1 - отношение показателя между передних рогов боковых желудочков к величине между костями свода черепа. Величина ВКК-1 в норме по С.Б. Вавилову (1986 г.): в возрастной группе до 60 лет – 24,0-26,3%, в возрастной группе старше 60 лет – 28,2-29,4%.

ВКК-2 - отношение показателя тел передних рогов между головками хвостатых ядер к показателям между лобными долями. ВКК-2 (по В.Н. Корниенко, 1987 г.) составляет: 36 лет - 16%; от 36 до 45 лет – 17%; от 46 до 55 лет – 18%; от 56 до 65 лет – 19%; от 66 до 75 лет – 20%; старше 76 лет – 21%.

ВКК-3 – вычисляли отношение размеров III желудочка к расстоянию между костями свода черепа. В возрастном аспекте ВКК-3 характеризуется: в 30 лет - 2,7%; от 31 до 40 лет – 2,9%; от 41 до 60 лет – 3,5%; от 61 до 70 лет – 3,9%; старше 70 лет – 4,3% (по Н.В. Верещагину, 1986 г.).

ВКК-4 – определялось отношение размера IV желудочка к диаметру задней черепной ямки. Показатели нормы ВКК-4 являются постоянными в любой возрастной группе. По данным Н.В. Верещагина (1986 г.) в норме ВКК-4 составляет 11,3-13%.

ВКК-тел определялось отношение величины удаленных участков свода черепа и краёв тел боковых желудочков к величине между внутренними пластинками костей черепа. Значения нормы ВКК-тел по данными Н.В. Верещагина (1986 г.) - 18,4-26,0%.

Больным было проведено МСКТ исследование. При этом использовалась ширина скана (шага) в 3 мм.

Нейровизуализационный метод мониторинга ОТФГ с синдромом ВЧГ на фоне в нашем исследовании проводился в день поступления, 3, 7, 10, 14 и 21 сутки. Мы применили вычисление

значений ВКК по методике НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского [9].

	<p>ВКК-1 - (ВКК-1=A/Cx100%) (церебро-вентрикулярный индекс (ЦВИ) Эванса) до 60 лет - 24,0-26,3%, в возрастной группе старше 60 лет - 28,2-29,4%</p>
	<p>ВКК-2 -(ВКК-2=B/C1x100%): у лиц 30 лет - 16%, 31-40 лет - 17%; 41-60 лет - 18%, 61-70 лет - 19%, 71-80 лет - 20%, старше 80 лет - 21%</p>
	<p>ВКК-3ж - (ВКК-3ж = D/C2 x 100%) у пациентов моложе 30 лет составляет 2,7%, 31-40 лет - 2,9%, 41-60 лет - 3,5%, 61-70 лет - 3,9%; старше 70 лет - 4,3%</p>
	<p>ВКК тел - (ВКК-тел=T/C3x100%) значение ВКК тел составляют 18,4-26,0%</p>
	<p>ВКК 4ж - (ВКК-4ж=F/Gx100%) в норме составляет 11,3-13%</p>

В нашей работе мы придерживались вычисления следующих коэффициентов:

- ❖ ВКК тел желудочков;
- ❖ ЦВИ Эванса;
- ❖ ВКК 3-го желудочка;
- ❖ Размеры 3-го желудочка;
- ❖ Размеры оболочки d3H;
- ❖ Коэффициент соотношения размеров d3H к 3-м желудочку - HgS.

Результаты и их обсуждения: В зависимости от локализации и вида повреждения структур мозга распределение больных с

ОТФГ на фоне ОНМК (n=86(37,72%)) характеризовалось следующим образом: бассейн передней мозговой артерии (ПМА) – 16(18,6%), среди них: мужчин – 4(25,0%), женщин – 12(75,0%); средней мозговой артерии (СМА) – 59(68,6%): мужчин – 31(52,5%), женщин – 28(47,5%); задней мозговой артерии (ЗМА) – 11(12,8%): мужчин – 5(45,5%), женщин – 6(54,5%).

По характеру повреждения пациенты распределились следующим образом. Геморрагический тип – n=70(81,4%): паренхиматозное – 15(21,4%), паренхиматозно-вентрикулярное – 36(51,4%), субарахноидально-вентрикулярное кровоизлияние

отмечено у 19(16,2%) пациентов. Ишемический тип – 16(27,1%) наблюдений (Таблица 2).

Всем больным было проведено комплексное клиничко-неврологическое, параклиническое и нейровизуализационное обследование с учётом общемозговой и очаговой симптоматики за период наблюдения и лечения пациентов в сроки: на момент

поступления, 1-е, 3-7-е, 8-10-е, 14-21-е сутки в сопоставлении с данными нейровизуализации.

Важными признаками ВЧГ у пациентов с ОНМК с глубоким расстройством уровня сознания отмечены развитие отёка вещества мозга и острой формы гидроцефалии (Рис.2).

Рис. 2. Характеристика ВЧГ в зависимости от преимущественной причины её развития и сроков с момента инсульта (n=236)

ОТФГ на фоне геморрагического типа инсульта была отмечена при: паренхиматозный ГИ – 15(21,43%), паренхиматозно-вентрикулярный ГИ – 36(51,43%), субарахноидально-вентрикулярное кровоизлияние отмечено в 19(27,14%) наблюдениях.

ОТФГ на фоне ишемического типа инсульта выявлена: лакунарный тип – 5(31,25%), лобарный тип (тотальный) – 11(68,75%) наблюдений.

Полученные результаты первичного КТ-мониторинга (0-3 сутки от момента инсульта) с развитием ОТФГ при ОНМК по

геморрагическому типу (Рис.3) представлены в таблице 3. Во всех наблюдениях (n=86) нами был отмечен признак прогрессирующей «злокачественной» внутричерепной гипертензии, который проявлялся увеличением ЦВИ Эванса, уменьшением ВККт и сужением ширины субарахноидальных щелей и борозд. По данным КТ достаточно оценены закономерности изменения формы структур мозгового вещества, а именно желудочковой системы, цистерн основания мозга и других подбололочных пространств в зависимости от характера и тяжести структурных повреждений.

Таблица 2

Данные по локализации и полу при ОТФГ на фоне ОНМК

Сосудистый бассейн	Геморрагический тип								Ишемический тип								Всего	
	Справа				Слева				Справа				Слева					
	мужчины (m)		женщины (f)		мужчины (m)		женщины (f)		мужчины (m)		женщины (f)		мужчины (m)		женщины (f)			
	абс	%±0,13	абс	%±0,13	абс	%±0,13	абс	%±0,13	абс	%±0,13	абс	%±0,13	абс	%±0,13	абс	%±0,13		
ПМА	1	1,2	4	4,7	2	2,3	5	5,8	-	-	1	1,2	1	1,2	2	2,3	16	18,6
СМА	1	16,3	9	10,5	1	16,3	7	19,8	2	2,3	1	1,2	3	3,5	2	2,3	59	68,6
ЗМА	2	2,3	-	-	2	2,3	3	3,5	1	1,2	-	-	2	2,3	1	1,2	11	12,8
Итого	4	16,3	13	15,1	8	20,9	12	29,1	3	3,5	2	2,3	6	7,0	5	5,8	86	100,0[^]
	n=27(38,6%)				n=43(61,4%)				n=5(31,4%)				n=11(68,6%)					
	n(m)		32(45,7%)		n(m)		9(56,3%)											
	n(f)		38(54,3%)		n(f)		7(43,7%)											
	n=70(81,4%)				n=16(18,6%)													
Примечание	* - различия между данными мужчин и женщин достоверны (** - P<0,01); ^ - различия между данными 1 и 2 группы достоверны (^ - P<0,05)																	
	Лобарный (путаменальный)				Задней черепной ямки				Смешанный									

Рис.3. КТ характеристика ОТФГ на фоне геморрагического инсульта

С целью проведения «не агрессивного» не инвазивного нейровизуализационного метода исследования мы включали: вычисления ВККт, ЦВИ Эванса, а также соотношение размеров (ширины) d3Н к размерам 3-го желудочка по данным МСКТ, а также офтальмологические исследования глазного дна.

Измерение размеров 3-го желудочка, его увеличение и расширение, являясь предиктором развития острой гидроцефалии, что позволило нам применить его показатели при использовании формулы вычисления гипертензивного и гидроцефального синдрома:

HNS (ГТС)	– гипертензионно-гидроцефальный синдром
dP	– диаметр зрачка (пупилло) (N=2-9mm)
dNOs	– средний размер зрительного нерва (разница между выхода из полости черепа и области сетчатки – экстраокулярная-экстракраниальная часть (орбитальный или ретробульбарный отдел) глубинная физиологическая эскавация (4,0-4,5 мм, 3 оболочки)
pVIII	– размер дна 3-го желудочка

$$\frac{dP+dNOs}{pVIII} = HNS$$

Нами измерение d3Н проводилось отступая на 2 мм от дорзального контура глазного яблока (d₁) и 2 мм от полости черепа (d₂). Средняя величина ширины d3Н (d_s) вычислялась по формуле:

$$d_s = \frac{d_1+d_2}{2}$$

ВЧД в группе контроля (здоровые) составлял и приравнивался 1,0±0,03.

$$ВЧД_k = \frac{d_s(3,8mm)}{V_3(3,8mm)} \quad (n=1,0\pm 0,03)$$

Градиент корреляции размера d3Н и ширины 3-го желудочка превышал 1,0, то мы расценивались гипертензивный синдром (HtS) паренхиматозного генеза за счёт отёка мозговой ткани.

$$HtS = \frac{d_s(6,2mm)}{V_3(4,2mm)} \quad (1,48\pm 0,02 > n)$$

При коэффициенте корреляции величины d3Н и ширины 3-го желудочка не превышал 1,0, то мы расценивали ВЧГ как гидроцефальный синдром (HgS - гиперпродукция, гипорезорбция ликвора, окклюзия ликвор проводящих путей).

$$HgS = \frac{d_s(5,4mm)}{V_3(6,8mm)} \quad (0,79\pm 0,01 < n)$$

Так, при развитии ВЧГ в субарахноидальном пространстве, окружающим зрительный нерв и нарушение аксоплазматического тока в нем, происходит расширение его оболочки, с увеличением ширины d3Н, что возможно визуализировать при проведении МСКТ.

Коэффициент тел желудочков головного мозга (ВККт) при ОТФГ на фоне ГИ в среднем составил 17,4±0,19. Измерение ЦВИ Эванса на фоне ГИ с развитием ОТФГ соответственно составило 30,8±0,13.

Таблица 3

Показатели первичного КТ-мониторинга ВЧГ при ОНМК по геморрагическому типу

Предиктор ВЧГ	ОТФГ на фоне ГИ (n=70)
ВККт (18,4-26,0)	17,4±0,19
ЦВИ Эванса (<24,0)	30,8±0,13
d3Н (4,0мм)	5,9±0,11
V ₃ (4,5мм)	7,8±0,18
HgS	0,76±0,09

При определении синдрома «злокачественной» ВЧГ гидроцефального генеза (HgS) на фоне ОТФГ при ОНМК геморрагического типа в среднем составил 0,76±0,09.

Рис. 4. КТ характеристика ОТФГ на фоне ишемического инсульта

Полученные результаты первичного КТ-мониторинга (0-3 сутки от момента катастрофы) при развитии ОТФГ на фоне ОНМК по ишемическому типу (Рис.4) представлены в таблице 8. Так, коэффициент тел желудочков головного мозга (ВККт) при ОТФГ на фоне ИИ в среднем составил $17,2\pm 0,18$. Измерение ЦВИ Эванса

на фоне ОТФГ ишемического генеза соответственно составил $30,4\pm 0,11$. При определении синдрома «злокачественной» ВЧГ гидроцефального генеза (HgS) на фоне ОТФГ при ИИ в среднем составил $0,84\pm 0,09$.

Таблица 4

Показатели первичного КТ-мониторинга ВЧГ при ОНМК по ишемическому типу

Предиктор ВЧГ	ОТФГ на фоне ИИ (n=16)
ВККт (18,4-26,0)	$17,2\pm 0,18$
ЦВИ Эванса (<24,0)	$30,4\pm 0,11$
d3H (4,0мм)	$6,1\pm 0,09$
V ₃ (4,5мм)	$7,3\pm 0,12$
HgS	$0,84\pm 0,09$

Совокупность проведения и вычисление показателей структур головного мозга при инсульте на основе МСКТ мониторинга, позволил предопределить риск развития острой транзиторной формы гидроцефалии с синдромом «злокачественной» прогрессирующей внутричерепной гипертензией. Данный факт позволял в дальнейшей тактике лечения и наблюдения пациентов, проводить активный либо не инвазивный, либо инвазивный мониторинг ВЧГ.

Выводы:

1. У больных при развитии ОТФГ на фоне ОНМК необходимо проводить не инвазивный нейровизуализационный мониторинг с определением наличия, либо отсутствия

гидроцефального компонента ВЧГ, с сопоставлением неинвазивных параклинических методов исследования.

2. Проведение адекватной нейровизуализационной диагностики с вычислением коэффициентов внутричерепной гипертензии, является залогом успеха в лечении острой церебральной недостаточности, развивающейся при инсультах.
3. На основании полученных данных исследований подтверждающих развитие острой транзиторной формы гидроцефалии предопределяется показание к не инвазивному нейровизуализационному методу мониторинга ВЧГ в целях предупреждения риска её прогрессирования.

Список использованной библиографии:

1. Асадуллаев М.М., и соавт. Современная диагностика и принципы терапии острых мозговых инсультов / Метод. реком.- Ташкент.- 2008.- 123с.
2. Асадуллаев М.М., Повонов А.Ж., Саидвалиев Ф.С. Принципы организации экстренной медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения // Ж. Неврология.- Ташкент.- 2003.- №3-4.- С. 12-13.
3. Ворлоу Ч.П., и соавт. Инсульт. // Практическое руководство для больных. СПб.- Политехника.- 1998.- 629с.
4. Гребенников Д.А., Ситников Е.В., Ананьев В.К. Дифференциальная диагностика гидроцефалии и атрофии головного мозга. // КГБУЗ «Консультативно-диагностический центр «Вивея» МЗ ХК, г. Хабаровск (журнал «Здравоохранение Дальнего Востока»).- №2,- 2017.- С.51-54.
5. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Magnetic Resonance Imaging of Cerebral Hemorrhagic Stroke. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, 2020. 434-438.
6. Крылов В. В., Петриков С. С., Солодов А.А., Тальпов А. Э., Пурас Ю. В. Внутричерепная гипертензия у больных с внутричерепными кровоизлияниями. Диагностика и лечение. Журнал им. Н.В. Склифосовского. Неотложная медицинская помощь.- 2.- 2016.- С.31-36.
7. Khodjjeva D. T., Khaydarova D. K., Khaydarov N. K. Magnetic Resonance Imaging of Cerebral Hemorrhagic Stroke. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, 2020. 434-438.
8. Махкамов К.Э. Клеточно-молекулярные аспекты патогенеза и новые принципы терапии субарахноидального кровоизлияния: Автореф. дисс. ...д-ра мед. наук.- Т. 2001.- 40 с.
9. Крылов В. В., Петриков С. С., Солодов А.А., Тальпов А. Э., Пурас Ю. В. Внутричерепная гипертензия у больных с внутричерепными кровоизлияниями. Диагностика и лечение. Журнал им. Н.В. Склифосовского. Неотложная медицинская помощь.- 2.- 2016.- С.31-36.
10. Hodjjeva D. T., D. K. Khaydarova Violation of cerebral circulation in occlusii lesions of the carotid arteries // A new day in medicine - 2019. - P. 33 -37.
11. Chen Q, Feng Z, Tan Q, et al. Post-hemorrhagic hydrocephalus: recent advances and new therapeutic insights. J. Neurol. Sci. 2017.- 375:220-30.
12. Chihiro Moritaka, Nobuhiro Hata, Yutaka Fujioka, Yuhei Sangatsuda, Daisuke Inoue, Asako Nakamura, Masahiro Yasaka, Yasushi Okada, Shinji Nagata. A case of transient acute hydrocephalus due to intraventricular hemorrhage // Japanese Journal of Stroke.- 2016.- Vol.- 38.- Issue 2.- P.116-119.
13. Hou K., Zhu X., Sun Y., et al. Transient acute hydrocephalus after spontaneous intracranial bleeding in adults. World Neurosurgery. 2017.- 100:38-43.
14. Jergovic, Ilija & Budincevic, Hrvoje & Planjar-Prvan, Miljenka & Bielen, Ivan. Transient obstructive hydrocephalus in patients with intracerebral hemorrhage: Report of Two Cases. Acta clinica. Croatic.- 2016.- 55(3):497-500.
15. Акбарходжаева З.А. Рахимбаева Г.С. Способ прогнозирования клинических исходов ишемического инсульта на основе измерения объема ишемического очага // Методические Рекомендации. Ташкент 2019. – 20 с
16. Akbarhodjaeva Z.A. Rakhimbaeva G.S. Influence of the volume of the ischemic origin on clinical outcomes of the brain stroke // Global Journal of Medical Research – USA, 2019. - Vol.19, -Issue 1. - p.1-3 ISSN 2249-4618;
17. M. Ergasheva N. Vakhabova, G. Rakhimbaeva Gender, aging and background diseases influence on the new neuronosological structure of acute ischemic stroke in Uzbekistan // Journal of the Neurological Sciences World Congress on Neurology, 2019, Vol.405, p.115.
18. Рахимбаева Г.С. Акбарходжаева З. Применение тромболитика при инсульте // Вестник Ташкентской медицинской академии №4, 2016. 137-141

19. Акбарходжаева З.А. Рахимбаева Г.С.Хан М.К. Являются восстановленный диффузионно-взвешанный магнитно-резонансный снимок (DWI) показателем полного восстановления инсульта // Неврология Научно – практический журнал. - Ташкент 2018. -
20. Khodzhieva D. T. Clinical and neurological and paraclinical characteristics of patients with ischemic stroke depending on the presence of cognitive deficits// Neurology journal. - 2019. - No. 4. - S. 29-33.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000